

MECHANICAL ENGINEERING AND ENGINEERING

УДК 631.332

Канівець О. В.,
кандидат технічних наук, доцент
Наддолінний Ю. П.
магістр спеціальності 133 Галузеве машинобудування,
Полтавський державний аграрний університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457145>

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТУ

Kanivets O.,
Ph.D., Associate Professor
Naddolynnyi Yu.
Master of Science 133 Industrial engineering,
Poltava State Agrarian University

JUSTIFICATION OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF THE VIBRATION SIEVING APPARATUS

Анотація.

Стаття присвячена вдосконаленню технології посіву моркви, основною проблемою якої є економія насіннєвого матеріалу при посіві дрібного малосипучого насіння. Існуючі сівалки не забезпечують необхідної рівномірності висіву. Автор пропонує використання вібраційного принципу роботи висівних апаратів. Проаналізовано класифікацію висівних апаратів. Запропоновано конструкцію вібраційного висівного апарату з рухомою стінкою бункера. Апарат працює за ексцентрико-коромисловим механізмом. Розроблено математичну модель процесу висіву. Визначено залежність величини відкриття висівного вікна від кута повороту ексцентрика. Вібраційний апарат забезпечує економію насіння завдяки рівномірному дозуванню. Конструкція поєднує переваги лоткових систем та систем з калібрувальними отворами.

Abstract.

The article is devoted to improving carrot sowing technology, the main problem of which is saving seed material when sowing small, low-flowing seeds. Existing seeders do not provide the necessary uniformity of sowing. The author proposes the use of the vibration principle of sowing machines. The classification of sowing devices is analyzed. The design of a vibrating sowing device with a movable hopper wall is proposed. The device operates on an eccentric-rocker mechanism. A mathematical model of the sowing process has been developed. The dependence of the sowing window opening on the angle of rotation of the eccentric has been determined. The vibrating device saves seeds thanks to uniform dosing. The design combines the advantages of chute systems and systems with calibration holes.

Ключові слова: висівний апарат, вібраційний висів, вібрація, параметри вібрації.

Keywords: seeding device, vibrating seeder, vibration, vibration parameters.

Морква є однією з найцінніших овочевих культур. Вона вирощується в усьому світі у відкритому ґрунті та займає найбільші площі в помірному поясі. За посівними площами морква посідає третє місце після капусти та цибулі, а за валовим виробництвом – п'яте після капусти, томатів, столового буряка та цибулі. Під морквою зайнято близько 10% від усіх посівів овочів, її врожайність – 14...16 т/га [1].

Завдяки тенденції постійного розширення посівних площ зростає потреба в насіннєвому матеріалі. Вирішення проблеми економії насіння сприятиме підвищенню виробництва високоякісної продукції, оптимізації структури посівів культур, збільшенню площ посівів. Тому зараз у сільському господарстві особливо актуальним є питання економії посівного матеріалу. Насамперед це стосу-

ється дрібного, малосипучого, важко висіваного насіння овочевих культур. У зв'язку з цим стоїть завдання створення сучасної вітчизняної універсальної посівної машини з висівним апаратом такої конструкції, яка забезпечить більш економічний посів дрібнонасінних культур, що відповідає агротехнічним вимогам, з нормою висіву 1,5...2,0 кг/га [2].

Для посіву дрібного малосипучого насіння застосовують сівалки з висівними апаратами різних конструкцій, але практично всі вони або не забезпечують достатньої рівномірності, або відрізняються складністю і громіздкістю конструкції. Перспективним є використання в роботі висівних апаратів явища вібрації, при якій маса насіння набуває властивостей рідини і тому вільно і рівномірно витікає через вихідне вікно з насіннєвого бункера. Такі висівні апарати забезпечують хорошу рівномірність дозування і стійкість до забивання [3].

В даний час в літературі можна зустріти кілька класифікацій висівних апаратів сівалок згідно з різними ознаками. За однією з класифікацій висівні апарати можна розділити на чотири основні типи: механічні, гідравлічні, пневматичні та пневмомеханічні. Пневмомеханічні та гідравлічні висівні апарати не отримали широкого поширення через складність пристрою і не надто надійну роботу [4].

Існує ще цілий ряд комбінованих апаратів, в роботі яких використовуються різні види енергії такі як, механічна, пневматична та електрична [5]. В електромеханічних апаратах основна робота припадає на механіку, а електрика необхідна для приводу робочих органів. У пневмоелектричних апаратах електричні пристрої задають режими роботи апарата, а основну роботу виконує пневматика. У пневмомеханічних апаратах пневматика покращує захоплення і винесення або скидання насіння. Подальша робота виконується механічними пристроями. Пневматичні висівні апарати бувають дисковими, барабанными, стрічковими і апаратами без рухомих частин.

Пневматичні сівалки точного висіву зарубіжного виробництва з висівними апаратами дискового типу в даний час отримали дуже широке застосування, так як мають ряд переваг: максимально знижують травматизм посівного матеріалу; на відміну від барабанных і різних механічних висівних апаратів забезпечують однозерновий висів. Вони добре пристосовані до модернізації при необхідності повного висіву малих обсягів насіння в роботі на невеликих за площею селекційних ділянках. Проте масове застосування таких сівалок в умовах України залишається складним, в першу чергу, через їх високу вартість.

Механічні апарати за типом основного робочого органу поділяються на катушкові, внутрішньореберні, ложкові, мотилькові, канавочні, фрикційні, відцентрові, вібраційні, щіткові та інші. Катушкові висівні апарати відрізняються простотою конструкції і легкістю установки на необхідну норму висіву. Вони широко застосовуються в усіх країнах світу переважно для висіву зернових куль-

тур. Товщина насінневого шару в бункері, швидкість руху, рельєф місцевості не мають істотного впливу на витрату насіння. Такі апарати чутливі до ухилу місцевості, крім того, для них характерна нерівномірність подачі зернового потоку. Ложкові висівні апарати також отримали широке застосування в деяких європейських країнах. У таких апаратах ложечки, закріплені на вертикальному диску, на внутрішній поверхні циліндра або на нескінченній стрічці, захоплюють насіння по одному або групою із загальної маси, переносять і скидають у насіннепровід.

Удосконалення конструкцій висівних апаратів сівалок точного висіву спрямовано на подальше підвищення точності відбору насіння, універсальності та зниження дроблення посівного матеріалу [6]. Перспективним напрямком для врегулювання питання висіву дрібнонасінних культур є використання вібрації в роботі висівних апаратів для різних культур. Під дією вібрації більшість сипучих і не-сипучих матеріалів, у тому числі насіння, переходять у псевдозріджений стан, що сприяє рівномірному витіканню їх із бункера висівного апарату [7].

Аналіз сучасного стану питання, що стосується способів посіву дрібнонасінних культур, конструкцій існуючих висівних апаратів та особливостей їх роботи дозволяє зробити наступні висновки:

- конструкції висівних апаратів, що використовуються в даний час, не дозволяють здійснити посів малосипучих дрібнонасінних культур у повній відповідності з агротехнічними вимогами;
- для здійснення економічного посіву дрібного насіння перспективним напрямком є застосування висівних апаратів вібраційного типу.

Важливо зауважити, що конструкція висівного апарату для посіву дрібнонасінних культур повинна поєднувати переваги як систем лоткового типу, так і систем, що містять робочі елементи з каліброваними отворами.

На основі проведеного аналізу запропоновано конструкцію висівного апарату вібраційного типу. Конструктивна схема висівного апарату представлена на рисунку 1.

Рисунок 1. Схема вібраційного висівного апарату для посіву дрібнонасінних культур

Рухомі стінки 5, жорстко закріплені із стрижнем 3, кріпляться коромислами до суміжних стінок бункера і при обертанні приводного валу приводяться в плоскопаралельний рух. Точка кріплення стрижня до приводного валу зміщена від осі обертання валу, тобто розташована ексцентрично. Висів відбувається в результаті коливань рухомої стінки 5. При русі стінки 5 вгору ширина щілинного вікна разом із зазором між рухомою і нерухомою частинами бункера зменшуються до повного перекриття висівної щілини, коли настане момент припинення висіву. Під час руху стінки у нижнє положення даний зазор збільшується, тим самим, утворюючи простір між вібродозатором 5 і відігнутими назовні

краями стінок бункера 1. Утворений простір заповнює пружна прокладка 6. Висівне вікно утворюється при русі рухомої стінки 5 бункера 1 вниз за рахунок відсутності пружної прокладки 6 в середині відігнутої нижньої кромки стінки бункера.

Використання подібної конструкції висівного апарату при посіві дозволяє забезпечити економію посівного матеріалу завдяки принципу дії, заснованому на використанні явища вібрації. Для визначення найбільш раціональних конструктивних параметрів вібраційного висівного апарату необхідно розробити математичну модель, яка геометрично описує процес висіву. Ексцентриково-коромисловий механізм показано на рисунку 2.

Рисунок 2. Схема роботи висівного апарату (повернуто)

Точка кріплення A кінця шатуна до ексцентрика рухається по колу з робочим радіусом r , здійснюючи повний оберт навколо осі. Шатун довжиною $(L+S)$ виконує простий рух. За один повний оберт ексцентрикового вала з початковим положенням ексцентрика в точці A_0 відбувається один повний цикл роботи (відбувається одне відкриття висівного вікна). Коромисло постійної довжини H , з'єднане з рухомою стінкою (шатуном) в точці B шарнірно під початковим установчим кутом α , здійснює коливальний рух навколо і обмежує величину переміщення шатуна.

Робочий радіус ексцентрика r , координати положення точки шарнірного з'єднання шатуна і коромисла B і установчий кут α між коромислом і шатуном є основними незалежними параметрами. Розглянемо залежність величини відкриття висівного вікна від робочого радіуса ексцентрика r , координат положення точки шарнірного з'єднання шатуна і коромисла B і установчого кута α між коромислом і шатуном в загальному вигляді.

Розглянемо деяке положення точки A на колі радіусом r , що описується при русі точкою кріплення шатуна до ексцентрикового валу, яке ця точка займе при повороті ексцентрикового валу навколо своєї осі на кут β , відмінний від нульового. При повороті вала ексцентрика на деякий кут β точка B шарнірного з'єднання шатуна і коромисла займе положення $B(x; y)$. Довжину шатуна точки шарнірного з'єднання з коромислом L і довжину коромисла H знаходимо як довжини відрізків з відомими координатами початкових і кінцевих точок.

Довжини ланок механізму L і H виражаємо наступним чином:

$$\begin{cases} (x_B - H \cdot \sin\alpha)^2 + (y_B + H \cdot \cos\alpha)^2 = H^2 \\ (r \cdot \sin\beta - x_B)^2 + (L - r + r \cdot \cos\beta - y_B)^2 = L^2 \end{cases} \quad (1)$$

Провівши перетворення, отримуємо:

$$\begin{cases} x_B^2 - 2x_B \cdot \sin\alpha + y_B^2 + H \cdot \cos\alpha = 0 \\ x_B^2 - 2x_B \cdot r \cdot \sin\beta + y_B^2 + 2r^2 - 2y_B \cdot L + 2y_B \cdot r - \\ - 2y_B \cdot r \cdot \cos\beta - 2Lr + 2Lr \cdot \cos\beta - r^2 \cdot \cos\beta = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Після перетворення отримаємо вирази для визначення x_c і y_c :

$$x_c = \frac{y_B + S - \frac{L - r + r \cdot \cos\beta}{r \cdot \sin\beta - x_B} \cdot x_B}{\frac{x_B - r \cdot \sin\beta}{L - r + r \cdot \cos\beta} - \frac{L - r + r \cdot \cos\beta}{r \cdot \sin\beta - x_B}} \quad (3)$$

$$y_c = \frac{x_B - r \cdot \sin\beta}{L - r + r \cdot \cos\beta} \cdot \frac{y_B + S - \frac{L - r + r \cdot \cos\beta}{r \cdot \sin\beta - x_B} \cdot x_B}{\frac{x_B - r \cdot \sin\beta}{L - r + r \cdot \cos\beta} - \frac{L - r + r \cdot \cos\beta}{r \cdot \sin\beta - x_B}} - S \quad (4)$$

Знаючи координати $(x_c; y_c)$ точки C , визначимо довжину DC , тобто величину відкриття висівного вікна:

$$DC = \sqrt{(x_c - x_D)^2 + (y_c - y_D)^2} \quad (5)$$

Таким чином, величина відкриття висівного вікна здебільшого залежить від кута повороту коромисла β , що і підтверджує отриманий вище вираз. Така залежність дозволяє визначити, при якій частині повного обороту ексцентрика, отвір залишається достатньо відкритим для того, щоб здійснився висів. За умови рівномірного обертання вала ексцентрика це дає можливість визначити співвідношення кутів повороту вала ексцентрика, коли відбувається висів і коли висіву не буде, так як висівна щілина має недостатній розмір для проходження через неї насінневого матеріалу.

Список літератури:

1. Xu J., Sun S., He Z., Wang X., Zeng Z., Li J., Wu W. Design and optimisation of seed-metering plate of air-suction vegetable seed-metering device based on DEM-CFD. *Biosystems Engineering*, 2023. Vol. 230. Pp. 277-300. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2023.04.018>.
2. Пастухов В. І., Бакум М. В., Кириченко Р. В. До розробки мехатронних систем посівних машин точного висіву. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Серія Механізація сільськогосподарського виробництва, 2015. Вип. 156. С. 156-161.
3. Пастухов В. І., Бараннік С. С. Напрямки удосконалення сівалок. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв». Харків: ДБТУ, 2021. С. 276.
4. Сисолін П. В., Свірень М. О. Висівні апарати сівалок. Кіровоград, 2004. 160 с.
5. Бакум М. В., Кириченко Р. В., Басов О. І. Використання мехатронних пристроїв в посівних машинах точного висіву. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Серія Механізація сільськогосподарського виробництва, 2016. Вип. 173. С.125-131.
6. Дудніков А., Дудник В., Біловод О., Канівець О., Бурлака О. Підвищення ресурсу зернопосівних машин. *Інженерія природокористування*, 2021. №4(18). С. 68-72. [https://doi.org/10.37700/enm.2020.4\(18\).68-72](https://doi.org/10.37700/enm.2020.4(18).68-72)
7. Бойко В. Б. Теоретичні дослідження процесу формування псевдозрідженого шару в гідро-пневматичному висівному апараті. *Техніка, енергетика, транспорт АПК*, 2015. Вип. 3. С. 10-16.
8. Pastukhov V., Boiko V., Tesliuk H., Ulexin V., Kyrychenko R. Study of seed agitation in the fluid of a hydropneumatic precision seeder. *European Journal of Enterprise Technologies*, 2020. Vol 5, No 1 (107). P 36-43. [doi:/10.15587/1729-4061.2020.212517](https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212517)